

EXPERIENCIA AMOROSA EN JÓVENES CONTEMPORÁNEOS

Love experience in contemporary youths

ARIANNA PORTILLO

Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta.

Maracaibo, Venezuela.

Email: arisofi42@gmail.com

RICHERD UZCATEGUI

Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta.

Maracaibo, Venezuela.

Email: richerduzcate0@gmail.com

Admisión: 11-01-2022

Aceptación: 22-07-2022

RESUMEN

Con el propósito de interpretar la experiencia amorosa en jóvenes contemporáneos, se realizó una investigación basada en un paradigma interpretativo, con metodología cualitativa y método hermenéutico-dialéctico. Para esto, se seleccionaron cinco informantes con edades comprendidas entre los 18 y 29 años, los cuales participaron en una entrevista abierta de manera individual, que fueron grabadas, transcritas, sometidas a un proceso de categorización y triangulación por psicólogos sociales y clínicos con formación psicoanalítica y humanista, de la que surgieron seis categorías y ocho subcategorías que ponen en manifiesto simbologías e ideales propios de la contemporaneidad y de la conformación psíquica individual, en este último se encuentra el amor repetición y narcisista. En lo contemporáneo, están la amorosidad evolutiva como ilusión, el imaginario colectivo sobre el descubrimiento del amor propio y formas de vincularse, relacionándose con una distopía basada en posibilidades infinitas y falta de apelativos, cuyas repercusiones se dan a nivel emocional.

PALABRAS CLAVE: experiencias amorosas, vínculos amorosos, jóvenes, contemporaneidad.

ABSTRACT

A research based on an interpretative paradigm, with qualitative methodology and hermeneutic-dialectic method, was carried out with the purpose of interpreting the love experience in contemporary young people. For this purpose, five informants between 18 and 29 years of age were selected. They participated in an individual open interview, all of which were recorded, transcribed, and submitted to a process of categorization and triangulation by social and clinical psychologists with psychoanalytic and humanistic training, from which six categories and eight subcategories emerged, highlighting symbolisms and ideals proper to contemporaneity and individual psychic conformation, the latter including repetition and narcissistic love. In the contemporary, there is evolutionary love as an illusion, the collective imaginary on the discovery of self-love and ways of bonding, relating to a dystopia based on infinite possibilities and lack of appellatives, whose repercussions occur at an emotional level.

KEY WORDS: love experiences, love bonds, youths, contemporaneity.

CÓMO CITAR EL ARTÍCULO: Portillo, A. y Uzcategui, R. (2023). Experiencia amorosa en jóvenes contemporáneos. *Sistemas Humanos*, 3(1), 68-84.